

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Нурмуратов Анвар Яхшибаевич
Самарқанд давлат чет тиллар институти
муस्ताқил изланувчиси

МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679660>

АННОТАЦИЯ

Мақолада масофавий таълимнинг объектлари сирасига кирувчи компонентлар, масофавий таълимнинг ташкилий қисмлари, масофавий таълим технологияларининг имконият ва хусусиятлари, масофадан туриб таълим олишни таъминлаш масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада масофавий таълим ташкил этишнинг имконият ва хусусиятлари, масофавий таълимни ташкил этишда замонавий таълим технологиялари, ахборот-коммуникация технологиялари бўлган - видеоконференциялар, аудиоқонференциялар, мултимедиалар, интернет ва электрон почта хизматлари, радио ва телекурслар, веб-транслация воситаларидан унумли фойдаланиш масалаларига эътибор қаратилган. Мақолада келтирилган маълумотлар орқали масофавий таълим жараёни ва унинг аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: масофавий таълим, таълим, метод, таълим технологиялари, таълим сифати, анъанавий ўқитиш, техник воситалар, виртуал таълим, ахборот-коммуникация технологиялари, радио ва телекурслар, аудиоқонференциялар, видеоконференциялар, мултимедиалар, интернет.

Нурмуратов Анвар Яхшибаевич
Независимый исследователь

Самаркандского государственного института иностранных языков

ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются компоненты, входящие в состав объектов дистанционного образования, организационные формы и вопросы обеспечения дистанционного образования, а также возможности и особенности дистанционных образовательных технологий. В статье акцентируется внимание на эффективном использовании образовательной информации, образовательных технологий, информационно-коммуникационных технологий, радио и телекурсов, аудиоконференций, видеоконференций, мультимедиа, сервисов интернет-коммуникаций и электронной почты, инструментов веб-вещания как возможностей и особенностей организации дистанционного образования. В статье освещается процесс дистанционного образования и его важность.

Ключевые слова: дистанционное образование, образование, метод, образовательные технологии, качество образования, традиционное обучение, технические средства, виртуальное образование, информационные и коммуникационные технологии, курсы радио и телевидения, аудиоконференции, видеоконференции, мультимедиа, Интернет.

Nurmuratov Anvar Yakhasbaevich
Independent researcher of Samarkand
State Institute of Foreign Languages

PRIORITIES AND FEATURES OF ORGANIZING DISTANCE EDUCATION

ABSTRACT

The article analyzes the major components of distance education. These include the organizational parts of distance education, the possibilities and features of distance education technologies, and the issues of providing distance education.

Also, the article focuses on the effective use of educational information, educational technologies, information and communication technologies, radio and telecourses, audio conferences, video conferences, multimedia, Internet communication services, e-mail, web broadcasting tools as possibilities and features of distance education organization. Through the information presented in the article, the distance education process and its importance are highlighted.

Key words: distance education, education, method, educational technologies, quality of education, traditional teaching, technical tools, virtual education, information and communication technologies, radio and television courses, audio conferences, video conferences, multimedia Internet.

Кириш

Бугунги кунда жаҳон миқёсида замонавий таълимнинг энг муҳим ва ривожланаётган шакли сифатида - масофавий таълим талабанинг мустақил фикрлаш, вазиятни баҳолаш, хулоса қилиш қобилиятларини ривожлантирувчи ўқитишнинг янгича замонавий шакли ҳисобланиб, талабанинг мустақил билим олишга, изланишга, фикрлашга ўргатади.

Масофавий таълимнинг афзаллиги шундаки, ҳар ким ўзига қулай вақтда, қулай жойда ва қулай шароитда билим олиши мумкин бўлади. Шу туфайли ушбу таълим тизими бугунги кунда дунёда кенг оммалашмоқда.

Адабиётлар таҳлили

Миллий қонунчилигимизда бу борада қуйидагича таъриф берилган: “Масофавий таълимнинг мақсади ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш асосида талабанинг турар жойидан қатъи назар, унга таълим дастурларини ўзлаштириш учун имконият тақдим этиш, талабаларнинг қизиқишлари, иқтидори ва эҳтиёжларига мувофиқ касбий салоҳиятини ривожлантиришдан иборат”[1]

Шундай экан, масофавий таълимни ташкил этишда – таълим воситалари, яъни, услуб, метод, техник ва технологик воситалар муҳим аҳамият касб этади. Масофавий таълимнинг объектлари сирасига кирувчи мазкур компонентлар масофадан туриб таълим олишни таъминлаб, ўз иштирокига кўра қатор хусусиятларни намоён этади. Соҳа бўйича таниқли олим Мери Бернснинг фикрича, “Методлар объект сифатида масофавий таълимнинг асосий меъзонларидан биридир. У нафақат таълим, балки барча соҳаларда ҳам етакчи аҳамият касб этувчи жиҳат ҳисобланади” [2;231]. Масофавий таълимдаги усуллар таълимнинг сифатли олиб борилишида муҳимлигини ҳисобга олиб, унинг бир қатор хусусиятларини очиб беришга ҳаракат қиламиз.

Тадқиқот методологияси

Масофавий таълимни ташкил этишда ОТМлар ўзида анъанавий таълимнинг бир қатор хусусиятларини ўзида сақлаган ҳолда аудиторияларда маъруза машғулотларини замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида талабаларга тақдим этмоқда. Бу ерда ҳам

анъанавий таълимда бўлганидек аудитория бор, бироқ унинг иштирокчилари визуал тарзда эмас, балки виртуал ҳолда таълим олишади. Юқоридаги техник воситалар, вақт ва макон, ўқитиладиган фан мавзуларининг мазмуни, дарс машғулотларини ташкил этишда қатнашган таълим ва ахборот технологияларининг тури ва иштирокига қараб, тур ва туркумларга бўлинади.

Россиялик олим А.И. Шутенконинг тадқиқотларида “масофавий таълимни ташкил этадиган объектларини, яъни, уни ташкил этишда иштирок этадиган ахборот технологияларни қуйидаги уч катта гуруҳга бўлади: 1) таълим ахборотларини узатишга ёрдам берувчи технологиялар; 2) таълим ахборотларини ўзаро алмашишга кўмаклашувчи технологиялар; 3) таълим ахборотларни сақлаш ва уларни қайта ишлашда иштирок этувчи технологиялар” [3;58].

Таҳлил ва натижалар

Шу ўринда таъкидлаш керакки, компьютер технологиялари воситасида алмашинадиган информацион маълумотлардан таълим ахборотларининг фарқи шундаки, унинг замирида таълим ва у боғлиқ жараёнлар ётади. Ушбу жиҳатларни фарқлаб олиш учун масофавий таълимнинг ташкилий қисмини қуйидаги уч таркибий қисмга бўламиз ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида тўхталиб ўтамиз:

- 1) *таълим манбаси, яъни, таълим ахбороти;*
- 2) *таълим технологиялари;*
- 3) *ахборот-коммуникация технологиялари.*

Таълим манбаси, яъни, таълим ахбороти. Ҳар қандай таълим тизими ўзининг фундаментал асосига эга. У айнан шу жиҳати билан оддий кундалик ахборотдан фарқ қилади. “Визуал – анаъанавий ҳамда виртуал – масофавий таълимда ҳам тингловчиларга билим ва кўникмалар берилади. Ушбу билим ва кўникмалар муайян фан асосини ташкил этиб, ўзида ишончлилиқ ва фойдалиқ жиҳатларини намоён этади” [4;3-5]. Шундан келиб чиқиб, анаъанавий ва масофавий таълим, яъни, таълимнинг жамики кўринишида билим ва тажриба орттириш мақсади мужассам экан, уар ўртасидаги фарқ таълимни тақдим этиш субектининг ўзгаришида бўлади.

Маълумки, масофавий таълим олиш жараёнидаги тингловчилар олдида аудитория муҳити бўлмаслиги, бўлган тақдирда ҳам унинг компонентлари – рақобатбардошлиқ, фаол мулоқот, психо-педагогик таъсир ва бошқалар тўла ҳис этилмаслиги мумкин. Бу эса таълим манбалари яратувчилари зиммасига қатор масъулиятларни юклайди. Анаъанавий таълимдаги дарсликларда аксарият кўп ўринларда илмий ахборот берилишига урғу берилади. Ҳозирги кунда масофавий ва анаъанавий таълим жараёнида дарсликлар масаласи унификация қилинмаган. Асосан ҳар икки таълим шаклида ҳам бир хил адабиётлардан фойдаланилиб, уларни фарқловчи жиҳат масофа, таълим техноло-гияси ва уни узатувчи ахборот-коммуникациялари билан боғлиқ бўлмоқда.

Масаланинг ечимини таълим технологиялари орқали тўла ҳал қилиб бўлмайди. Негаки, кўплаб таълим технологиялари масалан, видеоконференция, аудиоконференция, теледастурлар орқали олиб бориладиган таълим муайян соатни қамраб олади ва шу вақт оралиғида тингловчиларга топшириқ берилади. Қолган жараёнлар олдида таълим олувчи ёлғиз қолади. Яъни, у кутубхонага олдингидек дўстлари билан бормади, олган билимларини уни ўраб турувчи кенг аудитория олдида эмас, балки жўнгина компьютер ёки мобил қурилма ёнида баён қилиши, ёки улар муайян синов платформаси натижасида баҳоланиши мумкин. Масофавий таълим ҳақида сўз борганда, кўпчилиқ олий таълим тизимини кўз олдига келтириши мумкин. Негаки, пандемияга қадар масофавий таълим борасидаги асосий ишлар шу тизимда амалга оширилди. Ваҳоланки, олий таълимда масофавий таълим олаётган талабалар синф ва жамоавий дарс машғулотларидан ўтган, ўзида билим олишга оид мотивацияни қисман бўлсада шаклантирган бўлади.

Таълим технологиялари. Таълим манбалари ва масофавий таълим методлари таълим технологиялари орқали виртуал аудиторияга ҳавола этилади. Шу жиҳатдан, масофавий таълим технологиялари ҳам турфа бўлиб, уларни асосан қуйидаги катта гуруҳларга бўлиб

кўрсатишимиз мумкин. Кейинги гуруҳланиш уларнинг ичида содир бўлади. Масофавий таълим технологиялари ўзида қатор имконият ва хусусиятларни намоён этади. Ҳозир қуйида биз уларнинг асосий типлари билан танишиб чиқамиз.

Радио ва телекурслар. Масофавий таълимнинг асоси илк электрон технологияларга кўчишига мисол тариқасида радио ва телевидения орқали олиб борилган масофавий таълимни кўрсатишимиз мумкин. Интернет ва компьютер технологиялари ҳали ривожланмаган бир пайтда радио ва телевидения орқали олиб борилган масофавий таълим виртуал таълимнинг етакчи тури бўлганлиги сир эмас. Бугунги кунда радио эшиттириш ва телекўрсатувлар воситасида олиб бориладиган масофавий таълим қўлланилиши учун қуйидаги сабабларни мисол тариқасида келтиришимиз мумкин:

- дунёнинг ҳамма жойида ҳам интернет сифати яхши эмас;
- кам ривожланган, аҳолининг харид қуввати паст давлатларда интер-нет ва у билан боғлиқ технология учун сарф этиладиган маблағнинг камлиги;
- интернет ва компьютер технологияларидан фойдаланиш имконияти чекланган ёшларнинг мавжудлиги;
- масофавий таълимдаги электрон технологиянинг классик намунаси сифатида мавжуд бўлган радио ва телевидения тизимида шаклланган дарс ўтиш тажрибаси ва материалларнинг мавжудлиги;
- фавқуллодда ҳолатлар, эпидемиялар ва пандемиялар шароитида оммавий масофавий таълимга ўтиш даврида интернет тармоқлари давлатнинг ҳамма жойида ҳам бир хил тезликда ишламаслиги, уларга тушадиган босимнинг юқорилиги сабаб узилишларнинг мавжудлиги шароитида алтернатив сифатида сақлаб қолиниши.

Таълимдаги мослашувчанлик етарли эмаслиги, масофавий таълимнинг алтернативлари билан ҳисоблашмаслик фонида кўплаб давлатларда пандемия даврида таълим инқирози юз берди. Бу борада, “Save the Children” халқаро болалар ташкилоти томонидан дунёдаги 37 мамлакатда 8000 нафар мактаб ёшидаги болани ўрганиб, 10 та боладан 8 таси пандемия билан боғлиқ таълим инқирози даврида самарали билим ололмаганлигини тасдиқлади” [5].

Бу масофавий таълимда мослашувчанликнинг йўқлиги, ҳеч бўлмаганда биринчи авлод масофавий таълим технологияларидан фойдаланмасликнинг оқибати эди.

Аудиоконференциялар. Мавзур конференциялар ўқувчиларни реал вақт режимида боғлашга хизмат қилади. Таниқли амеркалик олим К.Харрининг таъкидлаганидек, масофавий таълим интернет ва компьютер технологиялардан олдин пайдо бўлган. Компьютер технологиялари уларнинг ривожланиши учун ҳисса қўшган ҳолос [6;122-124]. Бунда ўқувчилар ҳозирги онлайн конференциялар орқали ўқитувчи билан боғланишади. Дарсларни фақат биргина сезги анализатори – эшитиш орқали қабул қилиш мумкин бўлади. Бу тизимларнинг имконияти бугунги масофавий таълимнинг бошқа технологиялари билан солиштирганда кам аҳамият касб этади. Шундай бўлсада, ҳозирда ҳам интернет глобал тармоғининг ҳамма жойида бирдек ишламаслигини ҳисобга олсак, ушбу методдан ҳам кўплаб мамлакатларда фойдаланилади.

Видеоконференциялар. Масофавий таълимда тингловчиларни маърузачи билан, тингловчиларни тингловчилар билан реал вақт режимида боғлашда видеоконференциялар етакчи аҳамият касб этади. Аудио ва видеоконференциялар реал вақт режимида дарс берувчи ва тингловчиларни боғлаши билан ўхшаш бўлса, имконият жиҳатидан катта фарқ намоён бўлади. Замонавий технологияларнинг тараққиёти видеоконференцияларнинг масофавий таълимда қўлланилиши учун замин ҳозирлаган.

XX аср охири ва XXI аср бошларидаёқ дунёнинг қатор давлатларида масофадан ташкил этилган видеоконференцияли дарс машғулотларининг самарадорлиги текширилди. Шундай тажрибалардан, 1996-2002 йилларда Шимолий Ирландия ва АҚШ педагогларининг ҳамкорликдаги ишлари эди [7;397-405]. Кўришимиз мумкинки, бу тажриба 20 йил олдин, интернет бугунгидек 4G ва 5G тезликка эришмаган бир пайтда ўзини оқлади, дейишимиз асос бўлади.

Бугун Ўзбекистон таълим тизимида ҳам видеоконференция алоқа тизими бугун янгилик эмас, негаки мамлакатимиздаги олийгоҳлар ўртасида 2012 йилдаёқ видеоконференция алоқа хизмати йўлга қўйилган ва бугунги кунда уни фаол қўллаш учун етарли тажриба тўпланган” [8;3]. Шу жиҳатдан келиб чиқиб, видеоконференция алоқани сифат жиҳатдан ривожлантириш орқали масофавий таълимдаги виртуалликда, визуалликни ҳис қилиш имкониятини яратиш мумкин. Кўпроқ мулоқот элементини тақоза этадиган соҳалар, хусусан, чет тилларни ўрганиш борасидаги билимларни видеоконференция алоқа орқали олиб бориш яхши самара беради. Манбаларда келтиришича, биргина “Австралияда олий таълим тизимида видеоконференцияга асосланган масофавий дарс машғулотларининг жорий этилиши олий таълимни қишлоқ хуудларига 500 %гача ёйиш имкониятини берган. Видеоконференция алоқадан анъанавий таълимда, масофавий таълимда ва халқаро таълим ҳамкорлигида фойдаланиш ўз ташкилий тузилиши ва мақсадига кўра муайян хусусиятларни ўзида мужассам этади” [9;59]. Хусусан, анаъанавий таълимдаги конференция алоқа ҳам масофадан олиб борилиши мумкин, бироқ энди ундаги хусусият изчил таълим эмас, балки санокли тажриба алмашишдан иборат бўлиши мумкин.

Мултимедиалар. Масофавий таълимнинг мултимедиали технологиялари - “синхрон ва асинхрон масофавий таълимда ҳам бирдек аҳамият касб этадиган воситалардан бириди” [10;933-940]. Улар ўзида видео, графика, турли харита ва пиктограммаларни жамлай олади. Ушбу технологиядаги ишланмалар “DVD, SD, HDD, SSD хотира сақлагичлар, шунингдек, видео ва аудио кассеталарда сақланганлиги боисдан ҳам онлайн, ҳам оффлайн кўчириш учун қулайдир” [4;3-5]. Мултимедиа технологиялари масофавий таълимнинг кўргазмалилик қисмини ташкил этиши билан ҳам аҳамиятли ҳисобланиб, мослашувчанлик жиҳати билан ажралиб туради. Мултимедиа воситалари ёрдамида масофавий таълим манбалари ададини осон кўпайтириш ва сақлаш имкони юзага келади.

Уларнинг масофавий таълимни сифатли ташкил этишдаги қулайлиги қуйидагилардан иборат:

- масофавий дарс машғулотида кўргазмалилик имконияти ошади;
- ҳар қандай мултимедиали таълим маҳсулоти олинган билимларни такрорлашда самарадорлик ошишида муҳим саналади;
- ўзида расм, видео, пиктограмма, хариталар, алгоритмли симуляциялар, дидактик ўйинлар, махсус лойиҳалар, тадқиқот ва бошқаларни мужассам эта олади;
- тингловчида ўз устида ишлаш, мултимедиа воситаларидан фойдаланган ҳолда мустақил ҳолда таълим олиш имкониятини беради;
- юқори даржадаги интерактивликни намоён этади;
- муҳокама ва кўрсатмалар, махсус алгоритмик кетма-кетликларнинг ёзиб олинган электрон нусхасини сақлаб қолиш ва ундан исталган вақтда фойдаланиш;
- тежамкор ва ташишга қулай;
- формат ва тарқатишда мослашувчан;
- унинг доирасида яхлит мултимедиа дастур яратиш имкониятининг мавжудлиги кабилар.

Масофавий таълим бўйича изланишлар олиб борган турк тадқиқотчиси Аскин Асан мултимедиа технологияларининг масофавий таълимдаги ўрни ҳақида шундай деган эди: “XXI аср авлоди олдинги авлоддан ажралиб турадиган ўзига хос хусусиятларга эга. Технология бу авлод одамларининг ҳаётини ўзгартирди. Ушбу авлоднинг аксарият одамлари компьютерлар, видео ўйинлар, рақамли мусиқа плейерлари, видеокамералар, мобил телефонлар ва ушбу рақамли асрнинг бошқа барча қурилмалари ва воситаларидан фойдаланишлари мумкин. Ушбу технологияга бой маданият рақамли аср одамларининг кўникмалари ва қизиқишларига таъсир кўрсатди. Бу ёшдаги талабалар ахборотга кириш ва бошқалар билан мулоқот қилишда коммуникация технологияларига боғлиқдирлар” [11;21-34]. Тадқиқотчи А.Асан таърифи билан айтганда, бугунги таълим олувчиларга таълимни шу куннинг руҳияти билан бериш самаралидир. Яъни, замонавий дарс машғулотларини олиб боришда мултимедиа технология воситаларининг қўлланилиши ижобий самарадорликка олиб келади.

Интернет алоқа хизматлари ва электрон почта. Почта хизматлари ҳам қайсидир маънода виртуалликка кўчди. Энди почталонларнинг асосий хизмат кўрсатиш фаолияти моддий ашёларни етказиб беришдан иборат бўлмоқда. Матнли ахборотлар интернетга кўчди. Бу, албатта, қулай, тезкор, ишончли ва хавфсиз алоқа алмашиш усулидир. Дастлаб почта асосида қуртак отган масофавий таълим бугунги кунда ҳам унинг замонавий авлоди имкониятларидан фойдаланмоқда. Таъкидлаш жоизки, “самарали мулоқот нафақат анаънавий таълим, шу билан бирга, масофавий таълимни амалга оширишда ҳам муҳим рол ўйнайди” [4;3-5]. Бундай виртуал хабар аламшувчи хизматларга “2014 йилда Ўзбекистонда ўз фаолиятини бошлаган миллий почтаміз *umail.uz*, шу билан бирга, Ўзбекистон алоқа-коммуникация тизимида фаол фойдаланилаётган *gmail.com, mail.ru, outlook, mail.com, yandex.ru* каби электрон почталар, ижтимоий тармоқ мулоқотини таъминловчи *odnoklassniki, whatsapp, telegram, twitter, facebook, instagram* каби мессенжерларни киритишимиз мумкин” [12]. Мазкур хизматлар ёрдамида маълумот алмашиш билан бир қаторда, махсус гуруҳларга бирлашиш, фан-клублар ташкил этиш, муайян мавзу объекти юзасидан очиқ муҳокома ўтказиш мумкин. Виртуал хабар алмашиш ўқитувчи ва ўқувчи, ўқувчи ва ўқувчи ўртасидаги ҳамкорлик масаласини мустақкамлайди. Электрон хабар алмашиш воситалари ёрдамида ўқитувчи учун талабалар билан индивидуал ишлаш имконияти вужудга келади. Талабалар ўз билмаганларини тортинмай сўраб ололади. Негаки, мазкур мулоқотда унинг учун аудитория босими йўқ. Ёзма мурожаат қилиш натижасида у ўзи билмаган муаммони матн ҳолида баён этиш кўникмаси шаклланади.

Веб-транслация воситалари. Аудио ва видео тақдимотларни интернет орқали етказиб бериш ва дарс машғулотларини амалиёт талаб этадиган соҳаларда фойдаланиладиган янги ўқув технологияси бўлиб, ўқувчиларга шахсий компьютер орқали жонли дарсга яқинлашган машғулотларда қатна-шиш имконини беради. Веб-транслациялар синхрон ва асинхрон шаклда олиб борилиши мумкин. Синхрон жонли узатилган дарс жараёнидаги транслация бўлиши мумкин. Бунга мисол тариқасида рақамли симуляцияларни келтириб ўтишимиз мумкин. Бу усул ҳамширалик, табиий фанлар, лаборатор жараянлар каби соҳаларда машҳурдир. Унинг ўқитувчилар учун афзаллиги шундаки, улар шифохона, иссиқхона ёки лаборатория хонасида бўлмасдан туриб ҳам, талабаларнинг клиник ва фанга оид кўникмаларини ривожлан-тиришга имкон беради.

Рақамли симуляциялар масофавий таълим технологиялари тўпламида эътиборга олинган муҳим компонент ҳисобланади, чунки улар талабаларнинг танқидий фикрлаш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради, виртуал “амалий” ўрганишни таъминлайди ва билимларни курс материалларидан амалиётга ўтказишда кўмаклашади.

Ахборот-коммуникация технологиялари. Масофавий таълим ахбороти ва масофавий таълим технологияларини виртуал оламда қўллаш имкониятини ахборот-коммуникация технологиялари таъминлаб беради. Бу технологиялар радио, телевидения ва интернетни тақдим этаётган воситаларни ўз ичига олади. Масофавий таълимни олиб боришда асосий восита бўлган ушбу технологиялар ўз доирасида катта гуруҳланишни ҳосил қилиши, улар ҳам ўз хусусиятига кўра турли хил бўлиши мумкин. Шундай экан, “ахборот-коммуникация технологиялари томонидан масофавий таълимни олиб боришда кўмаклашувчи ушбу воситаларни 5 та асосий йўналишга бўлишимиз мақсадга мувофиқ бўлади:

- масофавий таълим беришни бошқариш;
- масофавий таълимда ҳамкорликни таъминловчи;
- самарадорлик ва натижадорликни таъминловчи;
- рақамли симуляцияни таъминловчи;
- махсус ёрдамчи технологиялар” [13].

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда жаҳонда таълим турларининг кўпайиши уларнинг такомиллашувига замин яратмоқда. Таълим олувчилар сонининг ортиши ва уларга бўлган бугунги талаб масофавий таълим шаклининг кенг қўлланишига олиб келмоқда. Яъни, таълим жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг жорий этилиши анаънавий

Ўқитиш усулларига кўшимча равишда янги ўқитиш шакли - масофавий ўқитиш шаклини яратилишига олиб келади. Шундай экан, мамлакатимизда масофавий таълимнинг жорий этишда хорижий давлатларнинг илғор тажрибасидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим ташкилотларида масофавий таълим шаклини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида НИЗОМ” ВМ- 559-сон Қарори // <https://lex.uz/docs/6221502#6224216>
2. Burns M. Distance Education for Teacher Training: Modes, Models, and Methods. – Washington: EDC, 2011. – pp.231.
3. Шутенко А.И. Информационные технологии дистанционного обучения как инструменты повышения доступности и полноценности вузовской подготовки // Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» №4. -2016. – С.58.
4. Охрименко Е.И. Особенности дистанционного обучения в высшей школе: методы и технологии образования. // X Международная научно-методическая конференция «Новые организаватльные технологии в вузе», Екатеринбург, 2012. – С. 3-5.
5. Protect a Generation: The impact of COVID-19 on children’s lives // <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/emergency-response/protect-a-generation-report.pdf>
6. Harry K. Basic Education at a Distance. – New York: Taylor & Francis e-Library, 2001. – pp.122-124.
7. Martin M. Seeing is believing: the role of videoconferencing in distance learning. // Vol 36, No 3. British Journal of Educational Technology. – British Educational Research Association, 2005. – pp.397–405.
8. Temirov Sh. Axborot texnologiyalari va ularning ta’lim jarayonidagi ahamiyati. // Vol. 2. International scientific-practical conference on the topic of “Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages”. – Toshkent, "Oriental Renaissance", 2022. – pp.3.
9. Muzhir H.D. The role of video conferencing in the development of pragmatic competence in Iraqi EFL university classes. // Iss. 38. The Internet Journal Language, Culture and Society. – Australia, 2013 y. – P. 59.
10. Baacha N. Role of Multimedia Tutorials in Distance Education. // International Journal for Infonomics, Vol. 7, Iss. 3/4, 2014. – pp.933-940.
11. Asan, A., (2003). ‘School experience course with multimedia in teacher education’ Journal of Computer Assisted Learning (2003) 19. – pp.21-34.
12. <https://m.daryo.uz/2013/05/17/ozbekistonda-umail-uz-milliy-elektron-pochtasi-ish-boshladi/>
13. <https://www.wwt.com/article/five-technology-must-haves-distance-learning#five-technology-tools-to-improve-the-distance-learning-experience>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000